

PHILOLOGICAL SCIENCES

УДК: 811

*Гаджигасанова Ляман Шамиль**Гянджинский Государственный Университет, Азербайджан*

ORCID 0009-0005-3156-7741

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13354334>

СТИЛИСТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ РЕАЛИЙ В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ПЕРЕВОДНЫХ ТЕКСТАХ

*Hajihasanova Laman Shamil**Ganja State University, Azerbaijan*

ORCID 0009-0005-3156-7741

STYLISTIC FUNCTIONALITY OF REALIAS IN ENGLISH TRANSLATION TEXTS

Аннотация.

Реалии, используемые в англоязычной переводной литературе, выражают представления о национально-этнической и общественной жизни народа, к которому они принадлежат, а также выражают стилистическую функциональность. В художественных примерах стилистическая функциональность своеобразно выражена с участием ономастических реалий, реалий, обозначающих городские, уличные и другие названия, этнических и профессионально-экономических концептов.

Стилистическая функциональность ономастических реалий особенно ярко отражается в женских или мужских личных именах. Использование в переводной литературе имен, принадлежащих исходному языку, создает у читателя новое впечатление об антропонимике народного языка наряду с антропоморфным мышлением. Например, такие имена, как Луиза, Кристина, Луна, Анабелла для женщин, Джон, Мартин, Джеральд для мужчин кажутся типичными с точки зрения создания какой-либо этнокультурной концепции в воображении других народов. Точно так же в переводной литературе используются названия улиц, городов, населенных пунктов, и эти названия создают некое экзотическое представление о стране, которой они принадлежат. В художественной переводной литературе используется много слов, относящихся к народу и этносу, носящих реалистический характер. Такие реалии создают у читателя новое представление об этнических именах на фоне описываемых событий. Так, в англоязычной литературе, переведенной на азербайджанский язык, используются многие реалии, в их общем понимании оживляется картина широкого представления о странах, народах, этносах.

Abstract.

Realias used in English-language translated literature express ideas about the national-ethnic and social life of the people to which they belong, and also express stylistic functionality. In artistic examples, stylistic functionality is uniquely expressed with the participation of onomastic realias, realias denoting city, street and other names, ethnic and professional-economic concepts. The stylistic functionality of onomastic realias is especially clearly reflected in female or male personal names. The use of names belonging to the source language in translated literature creates in the reader a new impression of the anthroponomy of the folk language, along with anthropomorphic thinking. For example, names such as Louise, Christina, Luna, Annabelle for women, John, Martin, Gerald for men seem typical from the point of view of creating some kind of ethnocultural concept in the imagination of other peoples. In the same way, translated literature uses the names of streets, cities, towns, and these names create a kind of exotic idea of the country to which they belong. In translated fiction, many words are used that relate to people and ethnic groups and are of a realistic nature. Such realities create in the reader a new understanding of ethnic names against the background of the events described. Thus, in English-language literature translated into Azerbaijani, many realities are used, in their general understanding the picture of a broad idea of countries, peoples, and ethnic groups is enlivened.

Ключевые слова: перевод, текст, стиль, этнос, ментальность,

Key words: translation, text, style, ethnos, mentality

Реалии, используемые применительно к местным условиям. При переводе англоязычной литературы на азербайджанский язык большое значение имеет использование местного колорита, характера изображений, использование реалий, воплощающих их национально-этнические качества. При переводе англоязычной литературы на азербайджанский язык, наряду с этническими понятиями, характерными для быта, обычаев и традиций,

занятий, социального и культурного наследия англоязычных стран, развитие экзотических реалий создает у читателя широкое впечатление об обществе и окружающих его природе и природных условиях. Англоязычная литература создавалась не только в английской среде, но и в странах, использующих английский язык в качестве родного. Так, богатые образцы англоязычной литературы появились в Соединённых Штатах Америки, Канаде и

Австрии. Реалии, используемые в англоязычной литературе, имеют общий, традиционный этносоциальный характер наряду с местными условиями.

Реалии, входящие в эту группу, в основном состоят из примеров, связанных с местами проживания, местным этносом, ономастическими единицами и особыми видами занятий. Их можно сгруппировать по источникам, отраженным в художественной литературе, следующим образом:

Ономастические реалии. Ономастические реалии как языковая единица являются продуктом общественного мышления, практической деятельности, мировоззрения и этнического менталитета народа, а также сформировавшихся впечатлений, связанных с религиозными убеждениями. В этом смысле экзотическими реалиями можно считать и названия мест и стран, имена людей, названия животных и других живых существ, созданные благодаря этническому воображению людей.

Личные имена и имена, данные другим живым существам, также непосредственно обусловлены этническим мировоззрением и мышлением назвавшего их народа, имеют национально-ментальный характер и не поддаются переводу на иностранный язык. Даже имена аллюзивного характера, принадлежащие какому-либо народу, имеют реальный характер. Термин «Аллюзия» имеет латинское происхождение. Оно означает намек, шутку. Аллюзия может использоваться как стилистическая фигура в произведениях любого исторического, мифологического и иного содержания [2]. Аллюзивные ономастические единицы на самом деле не являются вымышленными и могут использоваться как имя, указывающее, знакомящее или направляющее внимание на какое-либо лицо. Например, Басат, Демирджиоглу, Кёроглу и т.д. как и другие имена. В статье Д.Алиевой о поэмонимии турецких, туркменских и гагаузских текстов показано, что в современных исследованиях особое место отводится *аллюзивным именам. В составе реальных имен рассматриваются также антонимы, характеризующиеся как ономастические реалии* [4, с.110].

По азербайджанскому языкознанию названия денежных единиц (доллар, франк, лира), названия музыкальных инструментов (бандура, балалайка), названия блюд (хаш, довга, хангал), личные имена (Ганс, Иоанн, Иван), названия зданий (минарет, коттедж) и т. д. имена также реалии в силу своих характеристик [6, с. 132-134; С. 272-274].

Реальные характеристики ономастических единиц определяются тем, что топонимы, названия домов, имена, связанные с общественной жизнью и определяющие профессию, связанные с размерами, весом, финансами, а также названия одежды, личные и аллюзивные имена и т.д. относятся к ментальному характеру каждого народа, не переводятся на другой язык, при использовании в устной речи, художественном переводе и других источниках создает образ этого народа. В этом смысле ономастические единицы, используемые в переводческой литературе англоязычных стран, считаются словами реального уровня для других народов.

Ономастические реалии, развитые в литературе англоязычных стран, можно в основном сгруппировать следующим образом:

Названия городов, улиц и других объектов. Топонимы, сложившиеся в литературе англоязычных стран, почти полностью состоят из ономастических единиц, сформировавшихся как продукт местного этнического мышления. Эти названия, как правило, представляются как следы английского регионального мышления, связанные с географической областью, поселением, рекой, озером и другими понятиями. Примерами таких названий, например, являются следующие региональные примеры американской литературы:

Город Олбалли. Это — название одного из древних городов США, он упоминается в произведении Джеймса Фенимора Купера (1789-1851) «Следопыт»: «*В Обибалли нам рассказывали невероятные истории о животных, с которыми нам предстояло встретиться*» [5, с. 15].

Город Декстера. Декстер расположен в округе Мойер, штат Миннесота, США. Название города упоминается в произведении «Тайна моего мужа» австралийского писателя Лайона Мориарти (15.11.1966): «*Мы закончили смотреть «Декстера» к середине пятого сезона*» [12].

В переводе художественной литературы реалии, обозначающие некоторые топонимы, выражаются так, как они есть на языке оригинала, а не их азербайджанскими аналогами. Это также считается примером оживления регионального представления о событиях, описанных в произведении искусства. В тех видах реалий, которые используются в литературе англоязычных стран, за основу берется цель создания своеобразного яркого впечатления о месте, изображаемом объекте, в том числе и о территории. В качестве примера можно привести следующие примеры:

Колумбия-Сити. Колумбия-Сити — город в округе Колумбия, графство Уитли, штат Индиана, США. Город вырос и расширился со времени его описания. По переписи 2020 года численность населения города составляет 9892 человека. Город является административным центром и крупнейшим населенным пунктом округа Уитли [10].

«Колумбия-Сити не так уж и далеко» [3, с.7].

Поселение. В больших городах поселение (Settlement) означает район, жилой квартал, построенный для проживания своих сословий [20]. «Тара, моя старая собака, должна скоро отправиться на поселение» [13, с.42].

Ван Бюрен-стрит. Ван Бюрен-стрит — главная улица округа Марикоп, штат Аризона. В литературном переводе это имя дано так: «*Когда Каролина Мибер днем садилась в поезд, идущий в Чикаго, все, что у нее было, — это листок бумаги с адресом сестры, жившей на Ван Бюрен-стрит, и желтый кошелек*» [3, с.7].

Ратушный зал. В англоязычных странах это название относится к органам управления городами. В произведении канадской писательницы Элис Монро «Реальная жизнь» это название ис-

пользуется в связи с местом, где происходили события. У неанглоязычных читателей это название создает необычное впечатление о месте, где происходили события: «*За Тауншип-холлом находился полицейский участок*» [14, с.30].

Ритц-Карлтон. Это название создает образ гостиничной компании на фоне описываемых событий. Ритц-Карлтон можно найти в произведении канадского писателя Робина Шармы «Монах, который продал свой Феррари»: «*Хардинг, проводивший больше времени в Ритц-Карлтоне, чем на работе, ничего не сказал*» [19, с.9].

В переводной литературе слова, имеющие экзотический характер и обозначающие названия местностей и мест зарубежных стран, расширяют воображение читателей, оживляют любую необычную картину далеких городов и поселков, мест развлечений и занятий. Перевод литературы англоязычной страны на азербайджанский язык неизбежно приводит к романтической интеграции цивилизаций в воображении людей стран, находящихся за тысячи километров друг от друга.

Названия водных бассейнов. В литературе англоязычных стран можно встретить множество названий рек, озер, ручьев и т.д. Названия территорий, описанные в таких названиях, создают детальное представление о географическом положении, природе и местных условиях этих мест. Читатель неизбежно пытается узнать о незнакомых именах. Названия, связанные с водными объектами, как и другие ономастические единицы, формируют в воображении необычное впечатление о чужих местах и их природе. В качестве примера можно привести следующие примеры таких названий:

Онтарио. Онтарио — это название большого озера в Канаде. В центральной Канаде также есть провинция с таким названием. Американский писатель Джеймс Фенимор Купер упоминает Онтарио в своем произведении «*Следопыт*»: «*Арруксед снова протянул руку на северо-запад и настойчиво повторил: Онтарио*» [5, с.18].

Бервик-Твид. Бервик-Твид — порт на границе Англии и Шотландии, где река Твид впадает в Северное море. Это имя упоминается в романе «*Следопыт*»: «*Эта рыба не меньше, чем свига, пойманная в Бервик-Твиде*» [5, с.125].

Личные имена. Личные имена носят обобщенный характер во всей англоязычной литературе. Таким образом, личные имена в литературе англоязычных стран независимо от их местонахождения и территории отражают английский традиционализм в целом. Общая картина этого традиционализма в отношении личных имен наблюдается и в художественной литературе англоязычных стран.

В английском языке типичными для женщин считаются имена: Кристина (Christine), Луна (Luna), Луиза (Luisa), Ханна (Hanna), Джулия (Julie), Каролина (Caroline), Анабелла (Anabelle), Данна (Danna), Анжелика (Angelique), Глория (Gloria) и др. Для мужчин популярными считаются следующие имена: Джон (Con), Дуглас (Douglas), Альберто (Alberto), Пол (Paul), Джеральд (Gerald),

Джонни (Johnny), Мартин (Martin), Карлос (Carlos), Тринистин (Tristin) и др. [9].

В литературе англоязычных стран можно встретить использование реальных личных имен для языка перевода. В качестве примеров можно привести несколько из них: «*Однажды вечером к пациенту пришел доктор Ливси*» [21, с.12]; «*Давай спрячемся в двери и осчастливим Билли*» [21, с.17]; «*Если спросят, я скажу нет-нет; Ах нет, Джон, нет, Джон, нет, нет*» [7, с.26]; «*Эти фургоны принадлежали плантатору Вудли Пойндекстеру, который направлялся в свой новый особняк*» [13, с.18]; «*Генрих посмотрел на одежду неизвестного мужчины; — Он мексиканец, — сказал он*» [13, с.24]; «*Луиза Пойндекстер впервые в жизни увидела человека, который был воплощением ее девичьих мечтаний*» [13, с.25]; «*Кэрри имела склонность ко всем новым и красивым вещам, принадлежащим женскому туалету*» [3, с.27].

Реалии, выражающие этническое понимание. Важную часть реалий, используемых в переводческой литературе, составляют языковые единицы, выражающие этническое значение. Этнические слова являются средством оживления информации о социально-психологической природе любой нации, этноса, племени или племени. Этнические концепции отражают яркую картину национального самосознания народа, общественного мышления, мировоззрения.

Слова, характеризующие отдельные народы и этносы в переводной литературе, приводят к формированию какого-либо представления об описываемых человеческих обществах. В связи с этим в качестве примеров можно привести следующие этнические названия, используемые в переводческой литературе:

Тускароры. Тускарорас буквально означает собирающий коноплю. Это этническое имя также известно как носители рубашек. Тускароры — одно из индейских племен, проживающих в Америке, Нью-Йорке и Северной Каролине, а также Канаде. Они приехали в Нью-Йорк из Восточной Каролины. Сначала они поселились в Северной Каролине и Вирджинии. В его состав входит скаруская ветвь, языки которой входят в группу ирокезов [23].

В романе Джеймса Фенимора Купера «*Следопыт*» упоминается племя Тускарора: «*Двое из них, женщина и мужчина, были индейцами, принадлежащими к племени Тускарора*» [5, с.13].

Могауки. Могауки — выходцы из индейских племен, называющих себя «суакхари». В настоящее время они расселены в двух резервациях в бассейне реки Колорадо (резервации — негостеприимные места, куда колонизаторы насильно переселяли коренные племена Южной Африки, Северной Америки и Австралии). Название племени упоминается в романе Фенимора Купера «*Следопыт*»: «*Господин Арохуэд, может быть, те, кто там живут, — ваши старые друзья? — Здесь нет ни Тускарора, ни Могауки*» [5, с.17].

Название племени упоминается в романе Фенимора Купера «*Следопыт*»: «*Опоукс, должно*

быть, там не далеко, были онейды или тускароры» [5, с.16].

Делавэры. Делавэров (Delaware) также называют Ленни Ленапе. На английском языке название этого этноса записано как *Delaware*. Делавэры — аборигенное индейское племя, проживающее в США и Канаде. Их языками являются манси и унами, принадлежащие к алгонкинской языковой группе [1]. Делавэры упоминаются в романе Джеймса Фенимора Купера «Следопыт»: «Даже великие пророки делавэров никогда не говорили так правдиво, как вы» [5, с. 25].

Реалии, обозначающие концепцию инструмента, места жительства, здания, занятия и экономики. В англоязычной литературе используется множество реалий указанного типа. В их переводе на азербайджанский язык читатель получает представление о жизни, быте и занятиях населения, связанных с описываемыми событиями. Конечно, знакомство с этими понятиями не остается только на уровне воображения читателя. В современную эпоху расширение общественных отношений и развитие межэтнических интеграций создают условия для возникновения всякой близости в жизни и быту людей. При знакомстве людей с каким-либо образцом зарубежной литературы возникает желание более подробно ознакомиться с концепциями упомянутых о них этнокультурных событий. С этой точки зрения особое значение приобретают широкие информационные возможности современной эпохи. В качестве примера можно привести следующие примеры таких названий, используемых в переводческой литературе:

Тостер. Тостер в переводе с английского означает «поджаренные ломтики хлеба». Бытовой прибор тостер применяют для поджаривания нарезанного хлеба путем подключения его к электрической сети [18]. Название бытового прибора тостера упоминается в книге канадской писательницы Элис Монро «Реальная жизнь» (Друзья Ниты): «Нита разбила два яйца, вылила их на сковороду и перемешала вилкой. Потом взял булочку, нарезал ее и положил в тостер» [14, с.22].

Томогавк. Томогавк (по-английски *toma-kawk*) боевой топор североамериканских индейцев. Это слово было создано путем английской транслитерации из восточноалгонкинских языков. Раньше для боя использовали деревянный молоток и дубину, а позже деревянную часть молотка заменили железной. Томогавк использовался в ближнем, рукопашном бою или метался для удара противника [22].

Слово томогавк используется в художественной литературе для освещения событий, связанных с сражениями американских аборигенов: «Когда томогавк обрушится на голову друга, ты быстро примешь меры» [5, с. 36].

Вигвам. Слово вигвам (по-английски *wigwam*) взято из древнего алгонкинского языка и используется в английском языке для обозначения дома американских индейцев. Слово вигвам раньше означало место проживания, родину, обитель индусов. Высота вигвамов – до 3,4 метра. В больших вигвамах могут разместиться до 30 человек. Форма

имеет коническую форму. Покрывающая часть вигвамов чаще всего изготавливается из кожи или войлока. Вход закрыт занавеской [24]. Сам вигвам означает место проживания, дом и употребляется в связи с описанием места и образа жизни американских индейцев: «Многие из них были хижиноподобными людьми в местах, где были вигвамы» [13, с.348].

Мустангер. Имя Мустангер – это имя, данное профессионалам, которые охотятся, ловят и приручают мустангов, которые когда-то были дикими лошадьми в Америке [16; 17]. Слово мустангер используется в значении охотника на диких лошадей в романе Майн Рида «Всадник без головы»: «*Моррис Джеральд,- ответил неизвестный мужчина. - Однако в замке меня знают как Моррис-Мустангера*» [13, с. 37].

Мокасины (англ. *moccasins*) — вид обуви, которую изготавливали и носили североамериканские индейцы из шкур животных.

Название мокасины происходит из древних алгонкинских языков и представляет собой название специального предмета обуви, сформированное на английском языке. В доколониальные и постколониальные времена мокасины использовались в Америке и Канаде. Индусы носили мокасины и зимой, и летом [15].

Слово мокасин употребляется и в романе Джеймса Фенимора Купера «Следопыт»: «*На следующую день змея нашла следы их обуви — военных ботинок и мокасин*» [5, с.182].

Многие слова этого типа использовались в англоязычной литературе, в том числе в переводе на азербайджанский язык. Понимание их смысла не остается только на уровне художественного примера, оно создает широкое воображение и впечатление среди стран, народов, цивилизаций, этносов.

Используемая литература

1. About the Delaware of indians: delewaretribe.org/home-page/about-the-tribe.
2. Аллюзия. www.culture.ru/s/slovo-dnya/alluziya/; Значение слова “аллюзия”. Kartaslov.ru/ Значение слова /аллюзия/. Allusion.english.meaning-combriage.dictionary.cambridge/dictionary/english/allusion.
3. Drayzer T. Kerri bacı, Bakı, Avrasiya Press, 2006, 472 s; s.27.
4. Əliyeva D.T. Türk, Türkmən və Qaqauz lətifələrinin poetonim sahəsi.//Bakı Slavyan Universitetinin Elmi Əsərləri, 2016, № 2, s.106-113.
5. Fenimor Kuper Ceym. Ləpirçi. Bakı, Şərq-Qərb, 2006, 384 s.
6. Xəlilov B. Müasir Azərbaycan dilinin leksikologiyası. Bakı, Nurlan, 2008, 442 s.
7. İngilis ədəbiyyatı antologiyası. İki cildə, İc., Bakı, Şərq-Qərb, 2007, 336 s.
8. İngilis adları və qadın kişilərin soyadları. www.significados-nombres.com/az/nombres-y-apellidos-ingleses/.
9. Common Names in English, in pinterest.com/pin/608126755912905110/.

10. Колумбия Сити (Columbia City).ru.dv.-city.com/Соединенные-Штаты-Америки-Орегон-Колумбия-Колумбия-Сити. 12 сентября, 2023.
11. Qurbanov A. Müasir Azərbaycan ədəbi dili. 2 cildə, I c., АМЕА. İstanbul, Türkiyə, İmak mətbəsi, 2019, 464 s.
12. Lion Moriarti. Ərimin sirri. www. KKO world.com./2016/07/05/ lian-moriarti-erimin sirri.
13. Mayn Rid. Başsız atlı. Bakı, Şərq-Qərb, 2009, 760 s.
14. Elis Munro. Gerçək yaşam. (Nitanın dostları) www. elyazma.org/wp-content/uploads/2014/10/Elis Munro- Gerçek yaşam pdf 31 s.
15. Moccacins Canada: Genuine Leoter Native American. www.moccacins-canada.com. 14 september 2023.
16. Mustanger definition and meaning:= Collins Dictionary, [https:// www.collinsdictionary.com/dictionary/english/mustanger](https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/mustanger). Collns, 2023.
17. Mustanger. Sözlük sözlük.= www.google com/sarch/.
18. Philips Pop Up Toasters. Search for products, brands and more. 2007-2023 Flipkart.com.
19. Roben Şarma. Ferrarisini satan rahib. = hajinski.com/uploads/books/files/ ferrarisini-satan-rahib-2021-01-07. 130823407384 pdf.
20. Сеттльмент (anql. Settlement poselenie) = politike.ru/termin/settlment. html.;Settlement. Dictionary.cambridge org/dictionary/english/settlement.
21. Stivenson Robert Lyuis. Dəfinələr adası. Bakı, Öndər nəşriyyat, 2004, 216 s.
22. Tomoqawk.ru. wikipedia.org. wiki/Томо-гавк. 29 мая, 2023 г.
23. Tuscarora reople.en. wikipedia.org/wiki/ Tuscarora-people. 19 avqust, 2023.
24. Viqvam:thestrip/az/the-shape-of-the-eyebrows/viqvam-zillishche-lesnyh-indeicev-Sevemoi-ameriki-nacionalnye-oloma-narodov/; 25 iyun, 2019.
25. Wigwam-Webster. www. merriam- webster.com/dictionary/ Wigwam. New York Timas 17 may 2022.